

Nomor 35, Oktober 1990

ISSN : 0215-9171

Widyaparwa

Memuat Masalah Bahasa dan Sastra
Indonesia dan Daerah

PROSA JAWA MODERN
DAN DUNIA PENERBITANNYA

BALAI PENELITIAN BAHASA

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Telepon 62070
Yogyakarta

BERKENALAN DENGAN CERPENIS JAWA SUKARDO HADISUKARNO

Tirto Suwondo

Balai Penelitian Bahasa Yogyakarta

1. Pendahuluan

Sukardo Hadisukarno adalah salah seorang pengarang cerpen Jawa modern yang kehadirannya patut diperhityungkan. Dalam kancah kesastraan ia menunjukkan eksistensinya pada dasawarsa 1970-an. Meskipun tidak dapat digolongkan sebagai pengarang produktif, karya-karya yang lahir dari tangannya cukup berbobot dan ikut memberi variasi tertentu dalam kehidupan kesastraan Jawa modern. Ha itu terbukti, cerpennya yang berjudul *Grimis Wengi* 'Gerimis Malam' pernah memperoleh hadiah pertama dalam sayembara penulisan cerpen yang diadakan oleh Pusat Kebudayaan Jawa Tengah (PKJT) di Surakarta tahun 1973. Pada tahun berikutnya, 1974, cerpennya *Panuwun Marang Juru Rawat Rini* Terima kasih kepada Juru Rawat Rini' pernah pula dikategorikan sebagai cerpen yang cukup baik (*mirunggan*) oleh mingguan *Darmanyata*. Satu cerpennya lagi yang berjudul *Nglarik Wewayangan Biru* 'Mencari Bayangan Biru' juga memperoleh penghargaan pertama dalam sebuah lomba di Fakultas Sastra Universitas Indonesia (FSUI) Jakarta tahun 1979/1980.

Atas dasar bukti bahwa Sukardo Hadisukarno telah mendapat beberapa penghargaan, kiranya tidak ada alasan jika kita tidak menyebutnya sebagai pengarang berbakat yang layak diperhatikan. Akan tetapi, kenyataan memang kadang-kadang berbeda dengan apa yang diharapkan. Meskipun sastrawan Jawa kelahiran 23 Februari 1953 di desa Pojok; kecamatan Tawang Sari, kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah itu sudah menulis beberapa cerpen sastra, tetapi tampaknya ia luput dari pembicaraan dan penelitian-penelitian. Padahal, sudah sejak tahun 70-an penelitian-penelitian sastra Jawa sudah mulai dilakukan. Mengenai hal ini kita bisa menyebut antara lain *Telaah Kesusastraan Jawa Modern* (1975) oleh Suripan Sadi Hutomo; *Sastra Jawa Modern* (1977) oleh Siti Sundari Tjitrosobono dkk.; dan *Struktur Cerita Pendek Jawa* (1985) oleh Sri Widati Pradopo dkk.; yang semua itu juga membicarakan cerpen Jawa modern.

Dalam penelitiannya, Suripan Hadi Utomo memang menyinggung-nyinggung nama Sukardo Hadisukarno. Namun, pembicaraan terinci tentang dia dan karya-karyanya tidak dilakukan. Dalam penelitian itu Suripan (1975: 52) hanya menyatakan bahwa Sukardo Hadisukarno adalah salah seorang peserta dalam antologi cerpen *Langit Isih Biru* (1975) ‘Langit Masih Biru’ yang dieditori oleh Susilomurti dan M. Nukhsin. Jadi, di sini Suripan tidak membahas karya-karya cerpennya. Demikian juga yang dilakukan oleh Siti Sundari dalam penelitiannya. Akan tetapi, jika dalam penelitian itu nama Sukardo Hadisukarno beserta karyanya tidak dibicarakan sebenarnya merupakan hal yang wajar, sebab data sastra yang diambil sebagai sampel penelitian meliputi novelm cerpen, dan puisi yang jumlahnya amat banyak, sementara karya Sukardo hanyalah merupakan bagian yang sangat kecil darinya. Oleh sebab itu, alasannya dapat kita terima dengan wajar. Selain penelitian yang telah disebutkan, ada satu penelitian lagi yang cukup membanggakan kita, yakni penelitian *Struktur Cerita Pendek Jawa* yang dilakukan Sri Widati Pradopo dkk.. Penelitian tersebut khusus membicarakan cerpen Jawa sejak 1945 hingga 1980, dan hasilnya pun amat terinci dan mendalam. Hanya saying, nama Sukardo Hadisukarno dan karya-karyanya yang justru banyak muncul tahun 70-an itu luput dari pembicaraannya.

Berdasarkan kenyataan bahwa Sukardo Hadisukarno selama ini masih ‘tersisih’, padahal ia cukup potensial dan karya-karyanya cukup berbobot maka dalam penelitian ini saya ingin mencoba ‘mengangkatnya’ ke permukaan, dengan harapan agar eksistensinya sebagai pengarang Jawa tidak terlupakan. Selain itu, yang bisa diharapkan dari usaha ini adalah agar Sukardo Hadisukarno dan karya sastranya dapat ikut serta memperkaya khasanah kesastraan Jawa modern yang semakin beragam dan bervariasi itu.

Dalam sejarah perjalanan kepengarangannya, Sukardo Hadisukarno sampai saat ini baru menerbitkan sebuah antologi cerpen *Usada kang Pungkasan* ‘Obat yang Terakhir’ (Balai Pustaka, 1987). Antologi itu memuat 10 cerpen yang ditulis tahun 1973 hingga 1982, dan semuanya pernah dimuat *Darmanyata*, *Darmakandha*, dan *Kumandhang*. Sepuluh cerpen tersebut adalah (1) *Usada kang Pungkasan* ‘Obat yang Terakhir’ 1982; (2) *Lintang Sisih Kulon* ‘Bintang Sebelah Barat’, 1974; (3) *Grimis Wengi* ‘Gerimis Malam’, 1973; (4) *Panuwun Marang Juru Rawat Rini* ‘Terima Kasih kepada Juru Rawat Rini’, 1974; (5) *Nglari Wewayangan Biru* ‘Mencari Bayangan Biru’, 1979; (6) *Lunga Menyang Kutha* ‘Pergi ke Kota’, 1974; (7) *Sepure Wis Mlaku* ‘Kereta Telah Berangkat’, 1973; (8) *Sawise Nyabrang Dalam* ‘Sesudah Menyeberang Jalan’, 1982; (9) *Kebul lan Rokok* ‘Asap dan Rokok’, 1973; dan (10) *Gisik* ‘Pantai’, 1975. Sebenarnya, hasil karya Sukardo Hadisukarno tidak terbatas pada cerpen yang diantologika itu. Ia juga menulis cerpen *rembulan Banyak Angrem* ‘Bulan

Angsa Mengeram', *Pensiun* 'Pensiun', dan *Mbakyu Sainem* 'Mbakyu Sainem', dan lain-lain yang dimuat *Darmanyata*. Namun, cerpen-cerpen tersebut sulit dilacak dokumentasinya, dan oleh karena itu tidak disertakan sebagai bahan pembahasan penelitian kecil ini.

Fokus pembahasan dalam penelitian ini dibatasi pada hal-hal yang universal saja, yang meliputi konsep(si) dasar yang tercermin dalam cerita dan strukturnya. Konsep dasar itu antara lain mencakupi ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret ke dalam cerita, misalnya bagaimana masalah cinta dimodifikasikan, bagaimana peristiwa kehidupan direfleksikan, atau bagaimana falsafah hidup dipersepsikan. Sementara yang berkaitan dengan struktur, antara lain mencakup fakta dan sarana sastra, juga hal-hal lain yang berkenaan dengannya. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis.

2. Konsep Dasar

Apabila seseorang membaca cerita rekaan, sering terasa bahwa pengarang tidak hanya sekedar ingin menyampaikan sebuah cerita demi bercerita saja, melainkan ada 'sesuatu' di dalamnya. Sesuatu yang dibungkus dengan cerita itulah yang disebut *konsep dasar*, atau oleh Panuti Sudjiman (1988-50) disebut *konsep sentral*. Konsep dasar yang berupa gagasan, pendapat, cita-cita yang ada dalam pikiran, atau ide yang diabstrakkan dari peristiwa konkret (Moeliono, 1989-456), serta pandangan-pandangan lain yang dikemukakan, merupakan bahan dasar yang diangkat pengarang dalam menyajikan cerita. Dengan demikian jelas bahwa cerita rekaan (baca: cerpen) selalu harus mengatakan 'sesuatu', yaitu pendapat pengarang tentang hidup sehingga orang lain dapat mengerti hidup ini lebih baik (Sumardjo, 1986:56).

Sejalan dengan pengertian di atas, setelah diadakan pengamatan sek-sama terhadap cerpen-cerpen Sukardo Hadisukarno yang dihimpun dalam *Usaha Kang Pungkasan*, dapatlah ditemukan beberapa konsep dasar atau gagasan yang tertuan di dalamnya. Konsep dasar tersebut berkaitan dengan beberapa masalah berikut: (1) masalah cinta-asmara; (2) masalah perpedaan kelas; (3) masalah pengembaran; dan (4) masalah hakikat kehidupan. Agar diperoleh gambaran dan pemahaman lebih jelas, marilah kita ikuti pembahasan berikut.

2.1 Cinta Asmara

Dalam penelitiannya, Siti Sundari Tjitrosubono dkk (1987:324) mengatakan bahwa masalah cinta-asmara adalah masalah yang banyak digarap oleh penulis Jawa tahun 70-an. Hal itu disebabkan karena pada decade ini banyak muncul penulis-penulis muda, yang jiwa dan semangatnya masih

dilanda ‘suka memuja’ sesuai dengan usia mereka. Konsep sentral semacam ini tampaknya juga dipilih Sukardo Hadisukarno dalam menulis cerpen-cerpennya. Cinta yang juga termasuk persoalan hakiki dalam hidup agaknya merupakan konsep yang paling disukai olehnya. Hal itu terbukti, dari sepuluh cerpen yang ditulis, ada enam cerpen yang berkonsep dasar cinta–asmara. Akan tetapi, dari enam cerpen tersebut yang benar-benar mempersoalkan cinta antara lelaki dan perempuan sebagai dua orang muda yang menginginkan hidup bersama adalah ada empat buah; sedangkan dalam dua cerpen lainnya masalah cinta hanyalah dipergunakan sebagai salah satu sarana untuk mencapai tujuan lain.

Masalah cinta antara lelaki dan perempuan yang diambil sebagai konsep dasar oleh Sukardo Hadisukarno terdapat dalam *Panuwun Marang Juru Rawat Rini*, *Lunga Menyang Kutha*, *Sepure Wis Mlaku*, dan *Sawise Nyabrang Dalan*. Dalam *Panuwun Marang Juru Rawat Rini*, pengarang mengangkat masalah cinta sebagai jawaban atas pertanyaan: milik siapakah sebenarnya cinta itu? Cinta, dalam pandangan Sukardo Hadisukarno, adalah milik semua orang. Oleh sebab itu, cinta Walidi kepada Rini merupakan cinta yang wajar meskipun Rini dengan sangat halus menolaknya. Sebab, dalam hati Rini, Walidi adalah orang terlantar yang pernah dirawat dan bahkan diberi pekerjaan menjadi penjaga malam rumah sakit. Akan tetapi, di lain pihak, Walidi tetap berbesar hati, karena kemudian Walidi mengalihkan cinta itu sebagai rasa terima kasihnya kepada Rini, karena Rini telah ‘menyelamatkan’ hidupnya.

Dalam cerpen *Lunga Menyang Kutha*, konsep cinta oleh pengarang dipergunakan sebagai penguji keteguhan Tarni, ketika dia terpaksa harus melepas kekasihnya Jito untuk pergi ke kota tanpa tujuan. Namun, oleh Tarni cinta tersebut tidak harus dipaksakan sebab dia mengerti bahwa keadaan Jito di desa memang serba kesulitan. Demikian juga yang terdapat dalam cerpen *Sepure Wis Mlaku*. Dalam cerpen ini pengarang merefleksikan cinta sebagai pelepas kesedihan. Suroso merasa lega ketika dia telah berhasil mengatakan kepada Kastiwi, teman sekolahnya tujuh tahun yang lalu, bahwa sebenarnya dari dulu dia mencintainya. Namun, karena Suroso tahu bahwa mencintai itu tidak harus memiliki, maka Suroso pun justru senang ketika dia mengerti bahwa Kastiwi telah bersuami dan punya dua orang anak. Konsep bahwa ‘mencintai itu tidak harus memiliki’ seperti di atas, terdapat pula dalam cerpen *Sawise Nyabrang Dalan*. Dalam cerpen ini, *aku* pun tidak mengalami kesedihan walaupun terpaksa harus melepaskan Kusumasari, wanita yang dicintainya sejak delapan tahun yang lalu.

Konsep dasar cinta ternyata hanya dapat dipergunakan sebagai pengungkap rasa ‘suka-kasih-rindu’ antara lelaki dan perempuan, namun juga dapat dipergunakan sebagai sarana pengungkap tujuan lain. Hal tersebut tampak dalam cerpen *Lintang Sisih Kulon*. Dalam cerpen tersebut dikisahkan

ada dua pemuda bernama Pangeran Wardono dan Pangeran Saksono dari golongan ningrat. Dua pemuda ini saling menyayangi. Akan tetapi, karena Pangeran Wardono merasa tidak mendapat perhatian dari orang tuanya, maka ia banyak bergaul dengan rakyat biasa. Dari pergaulan itu kemudian ia mencintai Dyah Prihanti, gadis dari kalangan biasa. Namun, hal ini membuat Pangeran Wardono bagaikan ‘berdiri di antara dua tebing’, karena jika ia meneruskan cintanya kepada Dyah Prihati berarti akan mengkhianati adiknya, Pangeran Saksono dan keluarganya. Karena itulah, pada posisi ini Pangeran Wardono bingung, tidak tahu harus ke mana dia melangkah, sebab di depannya terbentang dua pilihan yang sama beratnya.

Sementara itu, konsep dasar cinta yang hanya terdapat dalam bayangan sang penyair terungkap dalam cerpen *Gisik*. Dalam cerpen ini, tokoh *aku* menulis surat kepada Sri, juga penyair, yang sebulan lalu bertemu. Dalam suratnya diceritakan bahwa dia meliha dua gadis yang sama-sama asing, yakni Nancy Lidona dan Sri, yang sama-sama dirindukannya. Akan tetapi, cinta dalam suratnyalah bayangan, sebab surat tersebut tidak pernah terwujud dan tidak pernah disampaikan kepada Sri. Akhirnya, ketika dia membuka jendela kamarnya, yang dia temukan adalah bau bensin dan keramaian kota. Pada peristiwa inilah, pengarang bertujuan merefleksikan konsep cinta sebagai awal pemahaman mengenai kehidupan yang semakin semrawut. Sebab, pada akhir cerita, pembaca dikejutkan oleh pernyataannya bahwa bau bensin itu merupakan ‘keringat’ urbanisasi. Demikianlah antara lain konsep dasar cinta yang direfleksikan oleh Sukardo Hadisukarno dalam karya-karya cerpennya. Konsep dasar tersebut sesungguhnya merupakan konsep yang juga mendasar, sebab masalah cinta adalah masalah yang hakiki. Orang yang mau mengerti dan memahami cinta kasih sayang adalah orang yang bisa berpikir (QS 30, ayat 21).

2.2 Perbedaan Kelas

Pada dasarnya masyarakat Jawa terdiri atas dua subkelompok, yakni kelompok *priyayi* dan *wong cilik* (Kodiran, 1982:337). Kelompok *priyayi* adalah kelompok masyarakat Jawa yang cenderung menghindari aktivitas fisik dan material, dan cenderung berurusan dengan masalah dunia spiritual, seperti pengendalian emosi, kegiatan mistik, dan perenungan filosofis mengenai hakikat kehidupan (Pradopo, 1986:18—19). Sementara itu, kelompok *wong cilik* adalah kelompok masyarakat Jawa yang tidak mungkin melepaskan dirinya dari dunia material dan kegiatan jasmani. Dalam kaitan ini, Geertz (1981:6—7) menyatakan bahwa *priyayi* biasanya berkedudukan sebagai penguasa, pemerintah, dan birokrat-birokrat, yang kebutuhan ekonominya dipenuhi oleh *wong cilik* atau kelompok petani di pedesaan. Namun demikian, adanya

pembagian kelompok tersebut bukan berarti di antara mereka harus terpisah secara total, sebab mereka merupakan pasangan yang amat berarti dan merupakan unsur-unsur pembentuk utama kebudayaan Jawa secara keseluruhan (Pradopo, 1986:20).

Sebagai orang Jawa, Sukardo Hadisukarno tampaknya juga mengenal betul adanya perbedaan kelompok sosial itu. Entar dia sendiri tergolong ke dalam kelompok *priyayi* atau *wong cilik*, yang jelad dia bisa merasakan betapa sulitnya menyatukan perbedaan kelas itu menjadi sesuatu yang ‘menyatu’ dalam arti kelompok yang satu bisa diterima oleh kelompok lainnya. Itulah sebabnya, dalam cerpen *Lintang Sisih Kulon*, tokoh Wardono merasa bimbang, apakah dia akan berpihak kepada Dyah Prihati, gadis yang dicintainya dari kalangan rakyat biasa, atautkah dia tetap menghormati dan berpihak kepada keluarganya dari golongan priyayi walaupun dia sendiri telah diasingkan. Akan tetapi, jika dipahami secara keseluruhan, di dalam cerpen tersebut pengarang tidak ingin ‘memenangkan’ salah satu dari dua pilihan itu, karena agaknya dia tahu bahwa keduanya sama-sama harus dihormati. Itulah sebabnya, cerpen tersebut tidak diselesaikan dengan pasti sesuai dengan apa yang dipilihnya. Dilihat dari teknik penyajiannya, hal ini merupakan salah satu keberhasilan Sukardo Hadisukarno dalam menulis cerpen.

Di lain pihak, perbedaan kelas antara kaya dan miskin agaknya juga menjadi konsep dasar yang diangkat Sukardo Hadisukarno dalam menulis cerpen. Meskipun oleh masyarakat Jawa kekayaan bukan merupakan tujuan utama dalam hidup, karena dalam hidup ada tujuan tertinggi yakni manunggal dengan Tuhan (Moertono, 1985:18), namun karena kenyataannya sering bertentangan maka hal itu justru menarik pengarang untuk diungkapkan. Hal tersebut tampak dalam cerpen *Gerimis Wengi* bahwa tokoh Rahardja, anak Sardjono, justru sangat sombong dan berlaku sewenang-wenang karena merasa dirinya anak orang kaya. Oleh karena itu, Agus, anak orang miskin, merasa sangat berat ketika dia ditawarkan oleh Pak Sardjono, ayah Rahardja, untuk dibiayai sekolahnya. Ketidakbersedia Agus memang sangat beralasan, sebab jika dia bersedia dan selalu berkumpul dengan Rahardja pasti dia akan merasa lebih terhina.

Demikianlah konsep tentang perbedaan kelas sosial yang dimodifikasikan oleh Sukardo Hadisukarno dalam dua cerpennya yang ditulis tahun 1973 dan 1974. Barangkali, konsep dasar mengenai perbedaan sosial-ekonomi, misalnya antara kaya dan miskin, seperti dalam cerpen *Grimis Wengi* di atas, dalam situasi zaman modern sekarang ini sudah sepantasnya untuk tidak dipersoalkan lagi. Namun, karena kenyataan masih saja terjadi, maka pengungkapan masalah itu dinilai sangat baik. Barangkali juga, hal inilah yang mendasari dipilihnya cerpen *Grimis Wengi* menjadi cerpen terbaik oleh PKJT tahun 1973.

2.3 Pengembaraan

Bagi masyarakat dan orang Jawa, pengembaraan merupakan tindakan yang memiliki nilai tersendiri. Pengembaraan seseorang, misalnya pergi meninggalkan rumah untuk mencari hakikat atau jatidirinya, seperti pertapa di tempat-tempat tertentu atau mengasingkan diri dari kebiasaan dan keramaian, dan juga meninggalkan hal-hal yang bersifat material, merupakan perilaku yang dinilai suci dan luhur. Kebiasaan seperti ini sering dilakukan oleh orang yang ingin mencoba memahami hidup ini sebagai sesuatu yang langgeng adalah kehidupan yang hanya dapat dicapai setelah manusia bisa ‘menyatu’ dengan Al-Khaliq. Untuk menuju ke kehidupan yang demikian manusia dituntut untuk bisa menciptakan *tata tentrem*, dalam arti tercipta suatu harmoni antara jagad kecil (*mikrokosmos*) dan jagad besar (*makrokosmos*) secara lahir batin (Laksono, 1985:14). Oleh karena manusia Jawa menyadari, terlepas dari adanya penyelewengan-penyelewengan akibat kehidupan modern, bahwa sumber kebahagiaan hidup terletak dalam diri dan inti jiwanya sendiri, maka manusia Jawa sering melakukan pencarian terhadap hal-hal yang sifatnya ‘abstrak’ namun diyakini eksistensinya. Hal tersebut dilakukan, salah satu jalan yang ditempuh adalah dengan cara mengembara ke suatu tempat tertentu dengan tujuan tertentu pula.

Konsep dasar pengembaraan untuk mencari ketenteraman hidup tampaknya juga menjadi masalah yang menarik bagi Sukardo Hadisukarno dalam menulis cerpen. Terlihat dalam cerpen *Usaha Kang Pungksan* bahwa tokoh Gusti Suryaningtyas dari Purbanatan, Sala, lebih memilih meninggalkan keluarganya tanpa pamit yang akhirnya menjadi ‘orang tua’ di sebuah desa di pinggir bengawan. Di desa itu ia berganti nama menjadi So Karyo, dengan tujuan agar status dirinya sebagai orang ningrat tidak diketahui oleh siapa pun. Tindakan menjadi ‘orang tua’ yang bernama So Karyo ini tampaknya memang menjadikan tenteram dalam dirinya, karena di tempat ini ia bisa membantu kesulitan-kesulitan orang lain yang memerlukannya, walaupun dalam hatinya teringat kepada Suryanata, putranya yang ditinggalkan selama delapan tahun.

Sebagai makhluk Tuhan, kita selalu percaya bahwa dalam kehidupan ini Tuhan selalu bersama kita. Kita juga percaya bahwa jiwa manusia berlaku baik tentu akan memperoleh kebaikan pula. Itulah sebabnya, meskipun Gusti Suryaningtyas telah mengembara selama delapan tahun, akhirnya dia toh dipertemukan kembali dengan putra tersayangnyanya Suryanata dan cucunya Wulandari. Meskipun pertemuan ini tampak dipaksa-paksakan agar terjalin alur yang teratur, namun pertemuan kembali tersebut merupakan bukti kuat bahwa pengembaraan dengan tujuan baik pasti akan memperoleh jalan kebaikan pula. Demikianlah konsep dasar pengembaraan yang tampak dalam cerpen *Usaha Kang Pungksan* yang dicoba dipersepsikan oleh Sukardo Hadisukarno.

2.4 Hakikat Hidup Manusia

Hakikat adalah inti sari atau dasar kenyataan yang sebenarnya (Moeliono, 1989:293). Oleh karena itu hakikat hidup manusia adalah inti, dasar, atau kenyataan yang sebenarnya tentang hidup dan kehidupan manusia. Berbicara mengenai hakikat hidup berarti akan bicara pula tentang filsafat, sebab filsafat dalam praktiknya berusaha mencoba mencari jawaban atas persoalan-persoalan hidup, kebenaran, kebaikan, dan Tuhan (Herusatoto, 1985: 67). Bersifat adalah berikhtiar untuk membuka misteri menjadi jelas, atau berpikir sedalam-dalamnya untuk mencari kebenaran umum, termasuk di dalamnya adalah usaha untuk memahami apa dan bagaimana sesungguhnya hidup manusia di dunia.

Sebagai penulis cerpen Jawa, Sukardo Hadisukarno tampaknya juga mencoba mencari hakikat kehidupannya. Hal tersebut terefleksi dalam cerpen *Nglari Wewayangan Biru* dan *Kebul lan Rokok*. Dalam cerpen pertama pengarang lewat tokoh Liliek mencoba memahami bagaimana sesungguhnya hidup dengan cara menjadi wartawan di Jakarta. Namun, setelah menjadi wartawan ternyata tidak se enak seperti yang semula dibayangkan. Oleh karenanya ia pun selalu dibayangi oleh kehidupan desanya sehingga akhirnya ia menyadari bahwa sesungguhnya hidup itu sama saja di mana saja. Dalam kasus ini dapat ditafsirkan bahwa pada hakikatnya untuk mencapai ketenteraman hidup manusia harus memiliki tujuan tertentu yang dilandasi oleh kebenaran, kebaikan, dan iman. Begitu juga dalam cerpen kedua, yakni ketika Cahya, seorang penyair, sedang membayangkan bahwa hidup itu tidak berbeda dengan asap rokok. Asap yang muncul dari rokok, sesekali datang dan sesekali hilang. Asap dibayangkan sebagai *ada-hilang*, dan *ada lagi* kemudian *hilang lagi*. Ini dapat ditafsirkan bahwa kehidupan di dunia ini adalah sifatnya tidak sempurna, tidak langgeng. Yang langgeng adalah kehidupan di 'atas sana'. Demikianlah memang hakikat hidup dan kehidupan manusia di alam raya ini.

3. Struktur

Pada dasarnya karya sastra sebagai sebuah cerita rekaan merupakan suatu struktur yang terbina oleh berbagai unsur. Unsur-unsur tersebut biasanya terdiri atas tema, fakta sastra, dan sarana sastra (Stanton, 1965:12—36). Tema adalah gagasan pokok atau jiwa cerita; fakta sastra adalah kerangka yang tampak dalam cerita, seperti alur, penokohan, dan latar; sedangkan sarana sastra adalah alat yang dipergunakan pengarang untuk mengatur butir-butir cerita sehingga tercipta bentuk-bentuk yang sanggup mendukung makna, misalnya judul, pusat pengisahan, dan gaya.

Dalam hubungannya dengan penelitian ini, tema yang merupakan gagasan atau jiwa cerita tidak akan dibicarakan, sebab hal ini tidak berbanding dengan konsep dasar seperti yang telah dibahas dalam pasal (2) di depan. Oleh karena itu pembahasan dalam pasal ini dititikberatkan pada fakta dan sarana dan sastra. Fakta dan sarana sastra tersebut tidak akan dibicarakan satu per satu dalam setiap cerpen, tetapi pembicaraan akan dilakukan secara bersama-sama berdasarkan identifikasi dan klasifikasi.

Fakta sastra yang terdapat dalam cerpen-cerpen karya Sukardo Hadisukarno pada dasarnya tidak terlalu sulit untuk diidentifikasi dan dipahami, sebab hal-hal tersebut disajikan secara sederhana. Kesederhanaan tersebut bukan berarti mengurangi intensitas cerpen sebagai sebuah cipta sastra, namun memang seharusnya demikianlah fakta dan sarana sastra yang terdapat dalam sebuah cerpen; sebab di dalam cerpen seolah ada tuntutan penyajian secara ringkas, padat, dan selesai dalam keutuhan.

Dari sepuluh cerpen karya Sukardo Hadisukarno, ada delapan cerpen yang menampilkan alur lurus atau kronologis. Berbagai peristiwa yang dibangun di dalamnya disajikan secara urut, yakni dari peristiwa awal hingga akhir tanpa diselingi adanya konflik-konflik tokoh yang mendasar. Karena tidak ada konflik yang mendasar itulah, alur tidak dimungkinkan untuk mengalami gerak balik (*back tracking*) sehingga akibatnya cerpen-cerpen tersebut kurang mempengaruhi batin pembaca. Alur kronologis demikian tampak dalam cerpen *Usada Kang Pungkasan*, *Lintang Sisih Kulon*, *Grimis Wengi*, *Panuwun Marang Juru Rawat Rini*, *Nglari Wewayangan Biri*, *Lungo Menyang Kutha*, *Sepure Wis Mlaku*, dan *Sawise Nyabrang Dalan*.

Selain alur lurus di atas, Sukardo Hadisukarno juga menyajikan alur sorot balik (*flash back*) yang sangat bagus dalam dua cerpennya *Kabul lan Rokok* dan *Gisik*. Dalam dua cerpen ini konflik batin tokoh yang memacu peristiwa menuju klimaks dibangun dengan gaya 'bawah sadar', sehingga pada akhir cerita pembaca merasa terkejut dibuatnya. Seperti terdapat dalam *Kabul lan Rokok*, peristiwa mula-mula terjadi ketika tokoh Cahya, seorang penyair, sedang duduk sendirian dan melihat seseorang sedang merokok. Akan tetapi, ketika dia mengamati asap rokok yang secara kontinyu muncul dan hilang dia membayangkan bahwa kehidupannya juga seperti asap rokok itu. Akhirnya dia bertanya dalam dirinya sendiri, apakah dia kawin dan kemudian cerai itu memang memahami apa arti sebuah perkawinan. Sementara itu, konflik batin yang dialami oleh tokoh *aku* dalam cerpen *Gisik* juga dijalin dengan baik. Tokoh ini juga seorang penyair, sedang menulis surat di kamar, dan surat itu ditujukan kepada Sri, juga seorang penyair. Akan tetapi, pada klimaksnya, pembaca dikejutkan oleh peristiwa tertentu bahwa ternyata surat itu tidak pernah ada dan yang ada hanyalah dalam bayangannya. Hal itu terungkap

ketika *aku* membuka jendela kamar dan ditemukan adalah bau bensin yang disebut sebagai 'keringat urbanisasi'. Demikianlah peristiwa-peristiwa yang membentuk alur dalam cerpen-cerpen karya Sukardo Hadisukarno.

Secara keseluruhan tokoh-tokoh yang ditampilkan oleh Sukardo Hadisukarno adalah tokoh yang wajar, dalam arti dia mengambil tokoh manusia biasa yang berdarah daging, bukan tokoh dari dunia ide atau dunia 'antar berantah'. Penokohan atau perwatakannya disajikan secara analitik, bukan secara dramatic. Tokoh-tokoh tersebut dapat diidentifikasi watak-wataknya melalui penyebutan langsung oleh pengarang, misalnya dalam uraian penggambaran mengenai tingkah laku halus, bijaksana, jujur, atau lincah, sesuai dengan watak tokoh tersebut. Jadi, dalam seluruh cerpen itu, penggambaran watak tokoh melalui dialog-dialog atau secara dramatic tidak dilakukan oleh Sukardo Hadisukarno.

Selain alur dan tokoh, latar juga merupakan unsure yang penting dalam cerita. Pada umumnya, latar dapat dikategorikan menjadi latar sosial, geografis, dan histories (Abrams, 1981: 175). Latar sosial berkaitan dengan status tokoh dalam kehidupan sosial; latar geografis berkaitan dengan tempat di mana cerita terjadi; dan latar histories berkaitan dengan waktu terjadinya peristiwa cerita. Cerpen-cerpen Sukardo Hadisukarno, secara global menampilkan dua macam latar sosial, yakni tinggi dan rendah. Status sosial tinggi terdapat dalam cerpen *Usaha Kang Pungkasan* dan *Lintang Sisih Kulon*. Tokoh Gusti Suryaningtyas dalam cerpen pertama berasal dari Perbanatan, Sala; sedangkan tokoh Wardono dan Saksono dalam cerpen kedua berasal dari lingkungan kraton, walaupun tidak disebutkan dengan jelas di mana kraton tersebut. Sementara itu, secara umum status sosial rendah tampak mendominasi seluruh cerpen, misalnya tokoh berasal dari golongan petani di pedesaan, orang miskin, penyair, dan wartawan. Meskipun sebenarnya penyair dan wartawan dapat digolongkan ke dalam status sosial menengah namun yang tampak di dalamnya tidak menunjukkan hal itu. Dalam cerpen itu status penyair dan wartawan ditampilkan sebagai seseorang yang tetap dalam keadaan miskin.

Yang berkaitan dengan latar geografis dan histories, Sukardo Hadisukarno tampaknya tidak menampilkannya dengan jelas dan tegas, misalnya kapan waktunya secara terinci atau di mana cerita itu terjadi. Akan tetapi, penampilan latar demikian justru lebih baik, karena sesuai dengan tuntutan bahwa cerpen harus padat dan utuh, sehingga tidak dimungkinkan adanya pengembangan lebih luas pada salah satu atau beberapa unsurnya. Demikianlah latar yang tersaji dalam cerpen-cerpen karya Sukardo Hadisukarno.

Jika dilihat secara keseluruhan, fakta sastra yang terdapat dalam cerpen-cerpen itu kehadirannya amat mendukung satu dengan yang lainnya. Misalnya tokoh yang berstatus sosial tinggi akan menunjukkan perwatakan

yang halus dan bijaksana, sebab konsep *alus* ‘halus’ dan *rasa* ‘rasa’ adalah konsep yang biasa menjadi pedoman kaum priyayi yang berstatus sosial tinggi (Geertz, 1981: 311). Atau, tokoh-tokoh yang mengalami konflik tertentu akibat terlanda problem kehidupan mengakibatkan adanya klimaks yang unik dan mengejutkan.

Unsur yang tidak kalah pentingnya sebagai pembangun struktur karya sastra adalah sarana sastra. Sarana sastra yang antara lain berupa judul, pusat pengisahan, dan gaya, biasanya dipergunakan pengarang untuk memadukan fakta sastra dengan tema sehingga totalitas makna dapat diperoleh. Pemanfaatan sarana sastra, sebab melalui penyajian sarana sastra yang baik pembaca akan lebih mudah untuk melihat tujuan dan arti fakta sastra (Pradopo, 1985: 23), sehingga konsep-konsep dasar dan makna karya sastra dapat dipahami secara utuh.

Pada umumnya judul-judul yang dipilih Sukardo Hadisukarno pada cerpen-cerpennya adalah menunjukkan hubungan dengan (1) suasana cerita, (2) teknik penyelesaian cerita, dan (3) pembayangan cerita. Akan tetapi, dari keseluruhan cerpen yang ada, judul yang berkaitan dengan teknik penyelesaian cerita tampak mendominasi, misalnya cerpen *Usaha Kang Pungkasan*, *Nglari Mewayangan Biru*, *Lunga Menyang Kutha*, *Sepure Wis Mlaku*, dan *Sawise Nyabrang Dalan*. Judul yang berkaitan dengan suasana cerita tampak dalam *Lintang Sisih Kulon*, *Grimis Wengi*, dan *Gisik*. Sementara judul cerpen yang berfungsi sebagai pembayang cerita tampak dalam *Panuwun Marang Juru Rawat Rini* dan *Kebul lan Rokok*. Secara keseluruhan, judul-judul tersebut disajikan dalam bentuk kiasan, dalam arti tidak menunjuk langsung pada isi cerita.

Selain judul, sarana sastra yang cukup menentukan adalah pusat pengisahan, yakni yang berkaitan dengan posisi pengarang dalam cerita yang disajikannya. Dalam cerpen-cerpen yang ditulisnya, Sukardo Hadisukarno menggunakan pusat pengisahan orang pertama (*author participant*) dengan sebutan *aku* dan orang ketika (*author observer*) dengan sebutan *dia*. Pengarang menggunakan kata *aku* terdapat dalam *Nglari Wewayangan Biru*, *Sawise Nyabrang Dalan*, *Kebul lan Rokok*, dan *Gisik*. Dalam cerpen-cerpen tersebut, secara umum posisi pengarang berkedudukan sebagai tokoh yang berperan penuh dalam keseluruhan cerita. Sementara itu, pusat pengisahan orang ketiga dengan sebutan *dia* terdapat dalam semua cerpen selain yang disebutkan di atas. Akan tetapi, dalam cerpen-cerpen ini pengarang tidak turut berperan serta dalam jiwa para tokohnya, namun hanya berperan sebagai peninjau (*observer*). Oleh karena itu, pengarang hanya bercerita tentang apa yang dilihat dan didengarkan saja, bukan tentang apa yang dipikirkan tokoh-tokohnya. Pusat pengisahan yang dipergunakan oleh Sukardo Hadisukarno memang tidak

bervariasi, sehingga cara penceritaannya pun tampak lebih sederhana dan kurang memikat.

Sebagai salah satu unsure sarana sastra, gaya juga merupakan unsure yang ikut menentukan keindahan cerita. Gaya adalah cara pengarang dalam menggunakan bahasa. Secara keseluruhan, bahasa yang dipergunakan Sukardo Hadisukarno dalam cerpen-cerpen tersebut adalah bahasa *ngoko* dan *karma*. Bahasa *ngoko* tersebut dipergunakan dalam menceritakan suasana yang berkenaan dengan peristiwa-peristiwa yang dialami tokoh, yakni dalam bentuk uraian-uraian (analitik); sedangkan bahasa *krama* hanya dipergunakan sesekali dalam dialog antartokoh, dan itu pun hanya terbatas jika yang berdialog adalah tokoh yang kedudukannya berbeda. Akan tetapi, yang tampak menarik dalam cerpen-cerpen tersebut adalah penggunaan bahasa *ngoko* yang kadang-kadang diselingi dengan bahasa *krama inggil* dan bahkan dengan bahasa Indonesia. Hal tersebut misalnya tampak dalam contoh berikut.

Nanging saupama binelaha dhadhaku, bakal cetha sesawangan bumi biru: dasihku!

“.... Jika misalnya dibelah dadaku, akan tampak jelas pemandangan bumi biru: kekasihku!”

Pada contoh tersebut dapat dilihat bahwa kalimat itu terdiri atas beberapa kata dari bahasa *ngoko* (saupama, bakal, cetha). *Krama inggil* (dasihku), dan bahasa Indonesia (bilenaha=belah, bumi biru). Selain menggunakan bahasa atau gaya yang demikian, datu hal lagi menarik adalah pengarang suka bermain-main dengan kata-kata yang personifikatif.

Demikian pembicaraan singkat mengenai unsur-unsur pembentuk struktur cerpen karya Sukardo Hadisukarno yang dihimpun dalam buku *Usada Kang Pungkasan*.

4. Penilaian

Dari seluruh paparan di atas, akhirnya dapatlah diberikan penilaian sekedarnya sebagai berikut. Pada pembahasan pasal 2 telah dijelaskan bahwa ide, gagasan atau pendapat yang diangkat pengarang sebagai konsep dasar penulisan cerpennya, pada prinsipnya merupakan masalah yang sangat mendasar dalam kehidupan. Dikatakan sangat mendasar karena masalah cinta, perbedaan kelas atau status sosial, pengembaraan, dan hakikat hidup merupakan masalah yang saelalu menjadi problem dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, tema-tema dan masalah tersebut memang sudah seharusnya dijadikan landasan yang kuat dan perlu dikedepankan dalam penulisan karya sastra. Akan tetapi, setelah diamati beberapa unsur strukturnya, sebagaimana

disajikan dalam pasal 3, kita sedikit merasa kecewa, karena unsur strukturnya, sebagaimana disajikan dalam pasal 3, kita sedikit merasa kecewa, karena unsur struktur itu tidak dibangun secara lebih mendalam sehingga mampu mendukung tema-tema besar yang dipilih. Itulah sebabnya, cerpen-cerpen tersebut tampak kurang memiliki nilai estetika yang mampu menggetarkan pikiran dan perasaan pembaca.

Sebagai sebuah hasil karya sastra, walau bagaimana pun juga cerpen-cerpen Sukardo Hadisukarno tidaklah seluruhnya kurang berkualitas. Dari sepuluh cerpen yang ditulis, menurut hemat saya ada beberapa cerpen yang cukup berbobot. Jika diurutkan kualitasnya, pertama kita memilih cerpen yang kemudian dijadikan judu antologi, yakni *Usaha Kang Pungkasan*. Cerpen yang bertema pengembaraan seorang ningrat menjadi ‘orang tua’ di desa ini didukung oleh penggarapan tokoh dan alur yang cukup intens, sehingga cerpen tersebut menarik untuk dibaca. Selain itu, peristiwa-peristiwa yang disajikan pun tampak mengalir, yang ekali pembaca juga disuguhi beberapa peristiwa yang mengejutkan. Kejutan-kejutan inilah yang sebenarnya menjadi unsur keberhasilannya.

Sementara itu, cerpen yang menduduki urutan berikutnya adalah cerpen *Nglari Wewayangan Biru* (cerpen terbaik tahun 1979/1980 versi Fakultas Sastra Universitas Indonesia), *Panuwun Marang Juru Rawat Rini* (cerpen berharga tahun 1974 versi majalah *Darmanyata*), *Grimis Wengi* (cerpen terbaik tahun 1973 versi PKJT), *Lintang Sisih Kulon*, dan *Sawise Nyabrang Dalam*. Cerpen-cerpen yang kurang berhasil adalah *Lunga Menyang Kutha*, dan *Sepure Wis Mlaku*. Tema cinta dalam cerpen-cerpen tersebut tidak mampu mempengaruhi perasaan pembaca, sebab penggambaran penokohan dan penyajian alurnya tidak digarap dengan baik. Akibatnya, cerpen tersebut terasa hambar, bahkan cerpen ini hanyalah sebagai sebuah cerita yang sekedar bercerita saja. Demikianlah sedikit penilaian atas cerpen-cerpen karya Sukardo Hadisukarno yang dihimpun dalam *Usaha Kang Pungkasan*.

5. Penutup

Sebagai penutup tulisan ini diberikan catatan-catatan khusus seperti berikut. Sebagai pengarang Jawa yang menunjukkan eksistensinya, Sukardo Hadisukarno tentu layak dicatat dalam agenda sejarah kesusastraan Jawa modern. Pernyataan tersebut sangat beralasan, karena sebagai pengarang cerpen yang mulai aktif menulis pada tahun 1970-an, ia telah melahirkan sejumlah cerpen yang berbobot yang pernah dipublikasikan lewat beberapa media bahasa Jawa antara lain *Darmanyata*, *Darmakandha*, dan *Kumandhang*. Itulah sebabnya, kiranya amat sayang jika ia luput dari pembicaraan para peneliti sastra Jawa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrams, M.H. 1981. *The Mirror and the Lamp: Romantic Theory and the Critical Tradition*. Tokyo: Oxford University Press.
- Geertz, Clifford. 1981. *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Hadisukarno, Sukardo. 1987. *Usaha Kang Pungkasan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Herusatoto, Budiono. 1985. *Simbolisme dalam Budaya Jawa*: Yogyakarta: Hanindita.
- Hutomo, Suripan Sadi. 1975. *Telaan Kesastraan Jawa Modern*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Kodiran. 1982. "Manusia dan Kebudayaan Jawa" dalam Koentjaraningrat (ed.) *Manusia dan Kebudayaan Indonesia*. Jakarta: Jambatan.
- Laksono, P.M. 1985. *Tradisi dalam Struktur Masyarakat Jawa*. Yogyakarta: GadjahMada University Press.
- Moeliono, Soemarsaid. 1985. *Negara dan Usaha Bina-Negara di Jawa Masa Lampau*. Jakarta: Obor.
- Pradopo dkk., Sri Widati. 1985. *Struktur Cerita Pendek Jawa*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- . 1986. *Pengarang Wanita dalam Sastra Jawa Modern*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Stanton, Robert. 1965. *An Introduction to Fiction*. New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc.
- Sudjiman, Panuti. 1988. *Memahami Cerita Rekaan*. Jakarta: Gramedia.
- Sumardjo, Jacob dan Saini K.M. 1986. *Apresiasi Kesusastraan*. Jakarta: Gramedia.
- Tjitrosubono dkk., Siti Sundari. 1977. *Sastra Jawa Modern* (Laporan Penelitian). Yogyakarta: Fakultas Sastra UGM.